

АНДАР СИТОИШИ ИЛМ, ОЛИМ ВА ТАЛАБИ ИЛМ ДАР «ҲАДИҚАТУ-Л-ҲАҚИҚАТ»-И САНОИИ ҒАЗНАВӢ

М. Юлдашева ¹

Аннотатсия:

Саной ба ҳайси шоири тавоно ва олими андешаманд тавониста масоили гуногуни илмиро дар ҷаҳони фикрии худ матраҳ намояд ва ба ин мавзӯи нозуки тасаввуфу ирфон ва аҳлоқи инсон бо диди наздик ба ислом нигоҳ намояд. Аз ин рӯ, дар доираи ин адабиёти пуршукӯҳҷой доштани тафаккури ирфонӣ, баҳусус ҷилваи сӯфия бо равиши хос ва дар ин замина пайдоиши адабиёти сӯфия қобили таваҷҷуҳ мебошад. Пайванду пайдоиши ин адабиёт ба зуҳури шахсиятҳои алоҳидаи маърифатӣ мазҳабӣ ҳатто ба паёмбарону қуръону аҳодис така мекунад.

Калидвожа: Ҳаким Саной, «Ҳадиқа», тасаввуф, адабиёти сӯфия, илм, олим

doi: <https://doi.org/10.2024/4crh0z04>

Адабиёти оламшумули Шарқ дар вусъати мавҷудияти таърихӣ хеш бо ҳузурӣ тафаккури қавии фалсафию ирфонӣ, мавҷудияти афкори хоси инсонпарварона шоҳаи бузурги адабиёти ҷаҳониро ба вучуд овардааст. Аз ин рӯ, дар доираи ин адабиёти пуршукӯҳҷой доштани тафаккури ирфонӣ, баҳусус ҷилваи сӯфия бо равиши хос ва дар ин замина пайдоиши адабиёти сӯфия қобили таваҷҷуҳ мебошад. Пайванду пайдоиши ин адабиёт ба зуҳури шахсиятҳои алоҳидаи маърифатӣ мазҳабӣ ҳатто ба паёмбарону қуръону аҳодис така мекунад. Бино ба андешаи баъзе муҳаққиқон пайдоиши ин адабиёт ҳамчун манбаи фикрӣ ва фалсафӣ, ҳамчунин шоҳаи пурнуфузи ҷараёни ирфонӣ ба даврони пайдоиши ислом пайванд мегирад. Аз ин нуқтаи назар аз аввалин даврони рӯи кор омадани адабиёти форсӣ тоҷикӣ ва ҳам арабӣ нуфузи ҷараёни тасаввуф дар он афзалият дошта, барои арзи ҳастӣ намудани шоҳаву ҷараёнҳои зиёде таъсир гузоштааст. Агар дар оғоз бештари матлабҳо дар гуфтори сӯфиён ва шарҳу басти истилоҳоти ирфонӣ ифода мешуданд, даврони баъдинаи ташаккули ҷаҳоншиносии исломӣ барои паҳн омадани мактабҳои хоси тасаввуфи назарӣ ва таълифи кутуби фаровон дар бораи тасаввуф боис гардид.

Саной ба ҳайси шоири тавоно ва олими андешаманд тавониста масоили гуногуни илмиро дар ҷаҳони фикрии худ матраҳ намояд ва ба ин мавзӯи нозуки тасаввуфу ирфон ва аҳлоқи инсон бо диди наздик ба ислом нигоҳ намояд. Масалан, дар ҷое аз «Ҳадиқа» зери унвони «Ситоиши илм, олим ва талаби илм» омадааст:

Илм бо кор судманд бувад,
Илм бе кор пойбанд бувад[6, с.151].

¹ Юлдашева Мухайё Абдуллаевна, соискатель кафедры таджикского языка и литературы, факультета восточных языков, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова» Худжанд, Таджикистан

Яъне, шоир илми боамалро дар ин байт, ки байти оғозин аст, тараннум карда, дар давоми фикри худ овардааст:

Илм дорӣ, вале бо суду рибо,
Мавлиъӣ, лек бар фасоду зино.
Илми мухлис даруни ҷон бошад,
Илм дуруӣ бар забон бошад[6, с.152].

Чунон ки аз абёти болоӣ мушоҳида гардид, шоир онҳоро барои тақвияти байти аввал зикр намуда, ба ин васила орои худро нисбат ба он ақидаи исломӣ, ки баргирифта аз ҳадиси Муҳаммад (с) аст, ки Абӯхурайра (рх) мегӯяд: «Илме ки ба он амал намешавад, ҳамонанди ганҷе аст, ки дар роҳи Худо инфоқ намешавад». Сипас, бо услуби хоси сӯфиёнаи худ ба мисол задан мепардозад. Яъне, дар аксар маснавиҳои ирфонӣ, ки «Маснавии маънавӣ» намунаи беҳтарини онҳост ва бешак таъсири Саной ва «Ҳадиқа»-и ӯ ба ин асари оламшумул низ кам нест, усули мисол задан маъмул мебошад. Чунончи дар мисоли ҳикояи мо Саной гуфта:

Тозаги дониш аз савоб омад,
Фарраҳи моҳ з-офтоб омад.
Моҳ бе офтоб торикист,
Вар чи онҷо масофа наздикист.
Ҳар ки ӯ оташест обнигор,
Дон, ки ӯҳаст рӯз дар кирдор.

Ҳаким Саной яке аз омилҳои олим шуданро дар доштани шаҳсияти поку мубарро ва якгуна мепиндорад. Ба ақидаи ӯ олим бояд дар мақоми худ собит истад ва нагузорад, ки ҳавову ҳавасҳои дунё ба сари ӯ андешаҳои мухталифро бор кунанд:

Илм бо ту нагӯяд эҷ суҳан,
З-онки гаҳ мард боши гаҳ зан.
Рехта оби рӯзгори ту ҳақ,
Ҷомаи зарқи халқ карда халақ.
Бар сари ман мазан, ки бар поям,
З-онки ман олимам, чунин боям.
Вар ту бинишастаи, макун фараҳе
З-онки ту фитна нишаста бихӣ[6, с.153].

Инчунин, ба ақидаи Саной мартабаи олим аз ҳокиму амалдорон баланд меиствад ва нисбат ба онҳо зоти шарифи уламоро ҳам дар пешгоҳи Худо ва ҳам дар назди оммаи мардум аъло менигорад:

На ҳар қасс, ки курсие дорад,
Мушкили соиле бурун орад.
Сухани беҳуда зи ирфон аст,
Ҳар ки дорад хуме, на Суқрот аст[3, с.171].

Шоир нигошта аст, ки барои пурсиши суолоту мушкилии худ инсон набояд ба назди ҳар аблаҳи камақл равад ва бо эшон пурсишу посух намояд, зеро мушкилии қас ҳамеша бо роҳи ақлу илм ҳаллу тафсил мешавад:

Мушкиле, к-аблаҳе ҷавоб диҳад,
Зи раҳе дон, ки бод з-об диҳад.
Худ надорад ба ҳеҷ тадбире,
Зи раҳи об тоқати тире.

Ва қасеро, ки барои ҳалли мушкилии худ ба аблаҳон муроҷиат мекунад, аблаҳондааст:

Кай ситонад ҳакими Фарзона,

Дуои саръро зи девона.

Чун набошад ба роҳи печопеч,

Оқил аз чашми бад натарсад ҳеч [6, 153].

Маърифату илмомузӣ. Сӯфӣ илова бар таклифи зоҳири шариат ва улуми зоҳирӣ ба улуми ботинӣ низ тавачҷуҳи хоса нишон додаанд ва дар паси зоҳири одобу ибодат, сирри ботиниро ҷустуҷӯ мекарданд. Илми ботин, адаби ботин бо ҳам итриботи наздик доранд, ҳарчи илму маърифат бисёр бошад, кашфи асрори Илоҳӣ низ бештар муяссар мегардад.

Саной олими намоёни динфурӯшу дарвешони дурӯғинро масхара мекунад ва мегӯяд, онҳо на танҳо худ гумроҳанд, балки мардумро низ гумроҳ мекунанд ва танҳо барои касбу ҷоҳу мол, зоҳири ҳешро ҳамчун олимону насихатгӯён меоранд [6, 234].

Саной ба масоили маърифат, абёти зиёде аз ҳадиқаро баҳшидааст ва ин амр нишондиҳандаи он аст ки ҷомеаро аз дурӯғину риёкор дар ҳатар медидааст:

Илм, сӯи дари Илоҳ буд,

На сӯи молу нафсу ҷоҳ буд.

Мардро илм, роҳ диҳад ба наъим,

Мардро ҷаҳл дар барад ба ҷаҳим.

Ҳаҷат иззад аст дар гардан,

Ҳондани илму кор накардан.

Олимон худ каманд дар олам,

Боз амали миён олим кам [6, 276].

Ҷанбаҳои таълимӣ ҳикоятҳои ҳадиқа. Таъсиргузориҳои дoston ва ҷуз байти он боис шуда ҳавзаии таълиму адабиёти таълими ва мушкили анвои мухталифи дostonгӯӣ ривоч ёбад ва аксари ҳикоятпардозӣ, омили муассир барои таъқими суҳангӯянда ба шумор ояд.

Дар таълими ирфонӣ низ онҳо, ки бештар ҷанбаи ҳамагонии таълими тасаввуфу ирфон дар назар будааст, нақлу ривояти тамсил ва истифода аз ривояти дostonи бештар мавриди тавачҷуҳ воқеъ шудааст.

Дар таълими Саной нақл, анвои дostonу ҳикоят ва бозгӯи ривоятҳои таъриҳӣ ё мунозараҳо ва гуфтугӯи бузургони дину аҳлоқ ва тасаввуф, мавриди тавачҷуҳи хоса будааст. Тақдими Саной бар дигар шоирони арсаи адабиёти таълими боис шудааст осори ӯ дар ин замина сармашқи бисёре аз шоирон бошад ва ҳатто бархе, Санойро мавҷуди тамсил бидонанд, аз ҷумла Шибли Нӯмонӣ гӯяд: «Як ҷузъи муҳими шеърӯ шоири ташбеҳу тамсил аст. Дар собити як мисолҳои тамсилии аҳлоқӣ, шоири ногузир ба зикри шоҳиду амсол будааст. Шоирони номи мисол Саъдӣ, Соиб мебошад, дар ин санъат дорои дараҷаи камол буданд вале мавҷуди он ҳаким Санойғазнавӣ аст» [1, 60].

Андар сифату сурати олим

Ту ба гавҳар варои ду ҷаҳонӣ,

Чикунам қадри худ намедонӣ.

Бо забони нек ҳам набудӣ ту,

Бо ҷунин зӯр мард мардӣ ту.

Чӣ камаст эй бузургзода туро,

Дар гушодааст ҳон ниҳода туро.

Гар ту ҳудро дар ин сарои ғурур,

Аз сирри ҷаҳлу буҳл дори дурр.

Панҷ навбат зани ҷу ақлу ҷу ҷон [6, 278].

Бар сирри ҳафт чарху чор аркон.

Вар қабои фано бияндозӣ,
Ба қабилаи бақои ҳақ тозӣ.
Ҳар се чонат ба шабгирӣ,
Дар салому чаҳор такбирӣ.
Оғушиҷону гунбади даввор,
3-онки бипурсаш аст бемораш.
Бар гузар к-ин сарой пару ҳаласт,
Нардбони поя умру боми аҷаолист.
Ҳар ки бар мутуни ин сарой расид,
Боз дасташ ба дидагон бикашид [6, 279].

Кам хӯрдан сода пӯшидан. Санойҳамвора дар ҳадиқа шикампарвариро мавриди мазаммат қорор медиҳад ва онро мояи тираги дарун, беҳиради қувват гирифтани ҳашму шаҳват дар инсон медонад. Инсони шикампараст бисёр пастар ва беарзиштар аз инсони бутпараст аст, чаро ки инсони бутпараст ба хотири эътиқоди ҳарчанд ботил ки дорад, аз бадиҳо дур шавад, аммо шикапараст ба воситаи онки аз хирад бебаҳра аст ба бадиҳо даст меёзад аз илму ҳикмат, ки мояи камоли инсонӣ аст дур мешавад:

Сабаби ҳашму шаҳват аз луқма аст,
Офати зеҳну фитнаат аз луқма аст.
Бандаи батну лаззату шҳват,
Батар аз бандаи аззи ва миннат.

Ҳазрати одам низ аввалин бор аз тариқи шикам фиреб хурду аз ҷаннат ронда шуд, пас бидон ки шикампарварӣ на танҳо туро дур мекунад, боис хоҳад шуд, ки фардои қиёмат ҷойгоҳи ту дӯзах бошад. Кам хӯрдан зеҳну хиради инсонро тақвият ва фариштасифат мекунад.

Аввалин банд дар роҳи одам,
Буд наи гулу тибли шикам.
Баҳри кам хӯрдан аст ва беобӣ,
Зеҳни ҳинду ва нутқи арабӣ.
Чун ҳури беш пил боши ту,
Кам ҳури Чабраил боши ту.

Саной дар ҷои аз ҳадиқа истилоҳи «гулӯбанда» ро барои инсонҳои пурхӯру шикампараст ба кор мебарад ки истилоҳҷолиб аст.

Рӯи бисёрӯр бе нур аст,
К-аз гулӯбанде хӯчаги дурраст.

Ҷомаи зебо ва гаронбаҳо нишонаи хирадманди инсоният нест, ҷома танҳо барои пӯшонидани бадан аст ва танҳо занон ҳастанд, ки ба ҷомаҳои зебо ва фаҳри худ менозанд вагарна ҳамонгуна ки ганҷ дар вайронаҳо ёфт мешавад, Марди воқеиро низ бояд дар либосҳои кӯҳна ва сода пайдо кард. Инсоне, ки дар сари худ хирад ва доноӣ дорад барояш ҷандон муҳим нест ки кулоҳу тоҷи арзишманде бар сар дошта бошад, чароки қойгоҳи ақл даруни сар аст на рӯи сар.

Мар занон ростҷома андар худ,
Ҳайдару марду ҷавшан андар бар.
Мардро дар либоси ҳалқон ҷӯи,
Ганҷ дар ганҷҳои вайрон ҷӯи.
Чи шуд ор бар сар афсар нест,
Ҳирад андар сар аст бар сар нест.

Мафҳумҳои таълимӣ-фалсафӣ. Ҳештаншиносӣ ва маърифати нафс дар канори дури аз худпарастии метавонад вазъияти ҷомеаро ба беҳбудӣ барад.

Таваччуҳ ба ахлоқи умумӣ ва талош барои таҳзиби нафс барои дастёби ба саодати дунё ва охират ҳадафе аст, ки зоҳидону суфиёно дар канори ҳакимон ва файласуфон қарор медиҳад, аз ҳамин рӯ адабиёт ҳукми фалсафӣҳамвора илҳомбахши шоирони ахлоқгарои адабаёти форси будааст. Ин вачҳи ахлоқӣ дар «Ҳадиқа»-и Саной низ мушоҳида мешавад.

Ҳарчанд миёни сӯфиёну файласуфон масоили ахлоқӣ муштараки зиёде вучуд дорад аммо ҳадафи онҳо дар пардохтан ба усули ахлоқӣ ба якдигар фарқ дорад, сӯфиён бо дунболи саодати охират ҳастанд аммо файласуфон некбахтӣ ва саодати дунявиро дунбол мегиранд.

Мисоли таъсири ақлҳову нафасҳо дар силсилаи маротибу вучуд, дараҷоти нафс, тақомули руҳ аз тариқи шиносӣ олами ҷисм низ аз мавриде аст, ки аз адбиёти фалсафи иқтибос шудааст.

Саной ақлу нафсро падару модари маънавӣ инсон доништа аст. ки қолбади ҷисмро барои шинохти Ҳақ тоъоло ба руҳ арзони кардаанд;

Падару модар ҷаҳони латиф,
Нафси гӯё шиносу ақли шариф.
Падару модаре, ки ноозоранд,
Ҳуккамо ақлу нафсро доранд.
Сабаби ҷисмат ин ду ҷисмони аст,
Илмат, руҳат он ду руҳони аст.
Ҳақ он ду шарифро бигзор,
Ҳақ ин ҳар ду ҳам фуру мағзор [6, 305].

Саной монанди Носири Хусрав маротиба вучуди аввали кул, нафси кул ва пайдоиши руҳи ҳайвониро шарҳ дода ва таллуқи сурату ҳисро ба руҳ баён кардааст ва ҷойгоҳи инсонро дар низом иолам равшан мекунад то битавонад аз ин баҳс ба аҳдофи таълимӣ худ ноил шавад.

Адабиёт:

- [1]. Абдулманнони Насриддин. Куллиёти осор (таҳия ва таснифи Ф.Насриддинов).-Хуҷанд: Хуросон, Ҷ.3. 2013. – с. 534.
- [2]. Авфӣ, Муҳаммад. Лубобу-л-албоб (бо муқаддимаи Э.Браун). Ҷ.2. Техрон, 1374. -с.252.
- [3]. Ҳаким Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Санойи Ҷазнавӣ. Девон (бо муқаддима ва ҳавошиву феҳрист, бо кӯшиши Муҳаммади Разавӣ). -Техрон: Қуқнус, 1354
- [4]. Олимов, Кароматуллоҳ. Мироззрения Санаи. Душанбе, 1973.- 193 с.
- [5]. Румӣ, Ҷалолуддин. Маснави маънавӣ (бар асоси матни Николсон ва муқобала бо нусхаҳои дигар). -Техрон: Нашри замон, 2001. - с.345.
- [6]. Санойи Ҷазнавӣ. Ҳадиқату-л-ҳақиқат ва шарияту-л-тариқат (тасҳеҳу таҳияи Мударрисии Разавӣ).-Техрон, 1359.-с.875